

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н, доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Bakirov Poyon Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Pardaev Azamat Doc. of phil. sci., assoc. prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay Doc. of ped. sci., prof. (Uzbekistan)	Khayrullaev Khurshid Doc. of phil. sci., assoc. prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Kiselyov Dmitriy Doc. of phil. sci., assoc. prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Habib Said Mohammad Alem doc. of phil. sci. (Afg'oniston)
Safarov Shakhriyor Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Mirzaev Rahmatulla Doc. of jurispr. sci., assoc. prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanat Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzokhidova Muyassar Doc. of phil. sci., prof. (Kirghizistan)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Isakova Nodira Doc. of phil. sci. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Kadirova Barno Secretary, PhD (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Hasanov Ahmad senior secretary (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom doc. of ped. sci. (Uzbekistan)	Karimov Suyun Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Muminov Siddik Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)	Mamatov Abdugafur Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Suvonova Nigorabonu Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	Mukhametkaliyeva Gulnar Cand. of phil. sciences (Kazakhstan)
Iriskulov Mukhammadavaz Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	
Berdaliev Abduvali Doc. of phil. sci., prof. (Tajikistan)	
Sayfullaeva Rano Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	
Djusupov Makhanbat Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	
Jabborov Khojamurod Doc. of phil. sci., assoc. prof. (Uzbekistan)	
Abdiev Murodkosim Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	
Yakubov Jamoliddin Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)	

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Usmanov Farxad

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Andijon davlat universiteti,
Andijon, O'zbekiston
ufarhod001@mail.ru

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada antroposentrik tilshunoslikda konsept, lingvomadaniy konsept hamda qadriyat muammosi, ularning talqini masalalari tahlil etilgan. An'anaviy tilshunoslik so'z, so'z birikmasi va gapni tahlil obyekti sifatida ko'rsa, antroposentrik tilshunoslikning jadal rivojlanib borayotgan kognitiv tilshunoslik hamda lingvomadaniyatshunoslik tarmoqlari shunday birlik sifatida mental hodisa bo'lgan konseptni ko'radi. Ularning turli nuqtai nazardan ta'rif va tavsiflari mavjud bo'lib, barcha talqinlar uchun umumiy jihat sifatida uning til orqali voqelanishini ko'rsatish mumkin. Bunda, birinchidan, inson til va madaniyat subyekti, ikkinchidan, til va madaniyat izomorf bo'lgan semiotik tizim degan muhim metodologik ahamiyatga ega nuqtalar ko'zga tashlana boradi. Maqolada qadriyat tushunchasining aksiologiya, psixologiya hamda madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ta'riflari ham keltirilgan bo'lib, madaniyatshunoslikda qadriyatlar inson faoliyatining mahsuli hisoblanib, madaniyatning o'zi shu jamiyatdagi qadriyatlarning yig'indisi sifatida tushunilishi keng tarqalgan. Shuningdek, qadriyatlarning qadriyatlarning amal qilish ko'lami, hududi, guruhlari hamda unga madaniyat vakilining shaxsiy munosabatiga ko'ra tasnif etilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, konsept, lingvomadaniy konsept, qadriyat, izomorflik, ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy qadriyatlar, iqtisodiy qadriyatlar, moddiy qadriyatlar.

Usmanov Farkhad

Doctor of philosophy in philological sciences,
Andizhan State University,
Andizhan, Uzbekistan
ufarhod001@mail.ru

THE PROBLEM OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT AND VALUE IN MODERN LINGUISTICS

ABSTRACT

This article analyzes the concept, linguocultural concept and the problem of value in anthropocentric linguistics and their interpretation. Traditional linguistics considers a word, a phrase and a sentence as an object of analysis, while the rapidly developing areas of anthropocentric linguistics - cognitive linguistics and linguoculturology consider the concept as a mental phenomenon as such a unit. There are definitions and descriptions of them from different points of view, and as a common aspect for all interpretations, it can be shown that it is realized through the language. Here, such methodologically important points emerge as, firstly, a person is the subject of language and culture, and secondly, language and culture are isomorphic semiotic systems. The article also gives definitions of the concept of value from the point of view of axiology, psychology and cultural studies. In cultural studies, values are considered as a product of human activity, and culture itself is widely understood as the sum of values in a given society. Values are also classified by scale, territory, groups of values and personal attitude of a representative of culture towards it.

Keywords: culture, concept, linguocultural concept, value, isomorphism, spiritual values, social values, economic values, material values.

Усманов Фархад

доктор философии по филологическим наукам,
Андижанский государственный давлат университет,
Андижан, Ўзбекистан
ufarhod001@mail.ru

ПРОБЛЕМА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются концепт, лингвокультурный концепт и проблема ценности в антропоцентрической лингвистике и их интерпретация. Традиционная лингвистика рассматривает в качестве объекта анализа слово, словосочетание и предложение, в то время как бурно развивающиеся направления антропоцентрической лингвистики - когнитивной лингвистики и лингвокультурологии рассматривают в качестве такой единицы концепт как ментальный феномен. Имеются определения и описания их с разных точек зрения, и в качестве общего для всех интерпретаций аспекта можно показать, что он реализуется через язык. Здесь, вырисовываются такие методологически важные моменты как, во-первых, человек является субъектом языка и культуры, а во-вторых, язык и культура это изоморфные семиотические системы. В статье также даются определения понятия ценности с точки зрения аксиологии, психологии

и культурологии. В культурологии ценности рассматриваются как продукт человеческой деятельности, а сама культура широко понимается как сумма ценностей в данном обществе. Также ценности классифицируются по масштабу, территории, группам ценностей и личному отношению к ней представителя культуры.

Ключевые слова: культура, концепт, лингвокультурный концепт, ценность, изоморфизм, духовные ценности, социальные ценности, экономические ценности, материальные ценности.

Tilshunoslikda XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab kontsept termini keng ommalashdi. Hozirga qadar ushbu terminga ko'plab ta'riflar berilgan bo'lib, uni kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik vakillari turlicha ta'riflab keladilar. Kognitiv yondashuvda unga "minimal mazmun kvanti", "dunyoqarash konstantalari", "olamning lisoniy manzarasining asosiy konstituenti"[1, B.201] sifatida qaraladi. Hozirda kontsept terminiga lingvokognitiv, lingvomadaniy, psixolingvistik va teolingvistik nuqtai nazardan yondashuvlarni ajratish mumkin. Ularda masalaga yondashuv yo'nalishlari farqlanadi: lingvokognitiv kontseptga individual ongdan madaniyatga, lingvomadaniy kontseptga madaniyatdan individual ongga yo'nalganlik xos. Psixolingvistik yondashuvda "ma'lum jamiyat va madaniyatda amal qiluvchi invariant", teolingvistik yondashuvda esa unga "olamni idrok etishning diniy aspekti qo'shilishi bilan murakkablashgan" teolingvistikaga asoslanadi[1, B.202]. Aytaylik, o'zbek tilidagi "to'y" leksemi 1)uyulanish, turmushga chiqish, xatna qilish va b. munosabatlar bilan ziyofat berib, bazm-tomoshalar bilan o'tkaziladigan xalq marosimlarining umumiy nomi; 2)qudalar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq, kuyov tomondan qiz tomonga beriladigan pul, sarpo, masalliq va sh.k. majmui; 3)shu narsalar yuborilishi munosabati bilan qiz xonadonida o'tkaziladigan marosim; 4)biror voqea-hodisaga bag'ishlab ziyofat va o'yin-kulgilar bilan o'tkaziladigan tantanalar sifatida ta'riflanadi[2, 229]. "To'y" kontsepti esa yuqorida keltirilgan ma'nolardan tashqari, muqarrar ravishda nahorgi osh, ko'p sonli mehmonlar, to'yona, qanday munosabat bilan bo'lganiga qarab, kuyovjo'ralar, nikoh o'qitish kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Demak, kontsept tushunchadan keng, ko'p qirrali va ko'p qatlamli mental tuzilmadir. "Kontsept bir vaqtning o'zida psixologik, kognitiv-semantik va lingvokulturologik jihatlarni namoyon etadi. Zero, kontseptning kognitiv, psixolingvistik va lingvokulturologik tadqiqotlar ob'ekti sifatida tavsiflanayotgani ham shundan dalolat beradi[3, B.22]. Kontseptlar moddiy va tasavvurdagi hodisalarni bir bo'limga jamlaydi, toifalarga birlashtiradi va shuning uchun ular kontseptual tizimning qurilish elementiga aylanadi. Kontseptga berilgan ta'riflar sirasida V.Maslovaning quyidagi ta'rifi lingvomadaniy tadqiqotlar uchun o'rinli bo'la oladi deb hisoblaymiz: Kontsept - tilda o'zining nomG'nomlariga ega va o'ziga ma'noni, nom uchun asos bo'lgan madaniy va diniy konnotatsiyalar, tushuncha va obrazlarni qamrovchi qisman verballashgan madaniy mazmun, lingvomenta tuzilma[1, B.202].

Hozirda rus tilshunosligida bir nechta kontseptlar lug'ati nashr ettirilgan (V.I.Karasik va I.A.Sternin tahriri ostidagi "Antologiya kontseptov", E.E. Stefanskiy tahriri ostidagi "Slavyanskaya kontseptosfera v sopostavitelnom osvehenii. Leksikon", Yu.S.Stepanov. "Konstanto' russkoy kulturo") bo'lib, o'zbek tilshunosligida, afsuski, bunday lug'atlar mavjud emas. Shu sababli o'zbek lingvokontseptologiyasi sust rivojlanmoqda deyish mumkin. Zero, "agar an'anaviy tilshunoslik so'z, so'z birikmasi va gapni tahlil ob'ekti sifatida ko'rsa, lingvokontseptologiya shunday birlik sifatida mental olam hodisasi bo'lgan kontseptni ko'radi, u so'z, so'z birikmasi, gap va hatto butun bir matn ko'rinishida voqelangan bo'lishi mumkin" [1, B.204].

V.A.Maslova kontseptlarning quyidagi guruhlarini ajratadi: 1) universal falsafiy kontseptlar (vaqt, o'rin, sabab, oqibat, harakat, miqdor, sifat); 2)ijtimoiy-madaniy

kontsept-kategoriyalar (erkinlik, adolat, mehnat, boylik, egalik); 3) milliy madaniyat kategoriyalari; 5) ma'naviy kontseptlar (Xudo, Iso, saqlovchi-farishta). Tayanch kontseptlar sifatida xalq mentalligining shakllanishiga asos bo'lgan kontseptlarni hisoblash mumkin. Bunday tayanch kontseptlar ildizi shu xalqning millat bo'lib shakllanish davridagi kontseptual sistemaga taqaladi. Ular o'z strukturasi millat tasavvurida o'rinlashgan mifologik va diniy belgilarni aks ettiradi [1, B.206]. Kontsept masalasiga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, shunday muhim jihat barcha tomonidan tan olinadi: ular til birliklari orqali voqelanadi. Ushbu til birliklarini tahlil qilish orqali esa, kontseptlar strukturasi, millat kontseptosferasida tutgan o'rnini aniqlash mumkin.

Lingvomadaniy kontsept boshqa mental birliklardan undagi qadriyatli uzvning aktuallashuvi bilan ajralib turadi. Kontseptning markaziy uzvi har doim qadriyat bo'ladi. Kontsept tahlili madaniyat tadqiqi uchun xizmat qiladi, madaniyatning asosida esa qadriyatlar yotadi. Shu bois lingvomadaniy kontsept xususida so'z borar ekan, qadriyatlar masalasiga to'xtalish zarur.

Yuqorida ta'kidlanganidek, inson jamiyatga qo'shila borar ekan, ushbu jamiyat qoidalarini o'zlashtira boradi. U qadriyatlarni yaratmaydi, boricha o'zlashtiradi. Keyinchalik ushbu qadriyatlarning o'zgarishiga xissa qo'shishi, o'zi uchun ulardan ayrimlarini ustuvor, ayrimlarini nomuhim hisoblay borishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi holatda o'zi uchun belgilab olgan qadriyatlar ierarxiyasi uchun individuallik xos.

Shunday qilib, qadriyatlarning quyidagi xususiyatlarini ajratish mumkin:

- dinamik o'zgaruvchanlik - qadriyatlar tarixiy shakllanganlik belgisiga ega, shuningdek, yosh davrlari, yashash sharoitlarining o'zgarishi bilan bog'liq holda o'zgarib boradi. Kecha qadrlangan narsa-hodisa bugun qoralanishi va aksincha bo'lishi ham mumkin. "Ularning dinamikligi madaniyat bilangina emas, tarixiy davr bilan shartlangan. Masalan, antik Yunonistonda estetik qadriyatlar ustuvorlik qilgan bo'lsa, o'rta asrlar Evropasida - diniy qadriyatlar ustuvor edi. Zamonaviy jamiyatda esa boylik, farog'at, hukmronlik kabi aksqadriyatlar o'rinlashdi" [4, B.17]. Madaniy qadriyatlar ham davr, ham turli qatlamlar uchun ahamiyati bilan ham farq qiladi. Masalan, yurtimizda mavjud bo'lgan va mustamlaka davrida e'tibor va qarovsiz qoldirilgan obidalar shular jumlasidandir. Masalaning mohiyati shundaki, mustamlakachilar uchun ushbu obidalar aks ettirgan mazmun - qadriyat begona edi. Masalan, "Sebzor dahasidagi mashhur yodgorlik - bu Hazrati Imom (Xastimom) majmuasi hisoblanadi. Majmua sovet davrida mutlaqo qarovsiz qolib, undagi barcha masjidlar yopib qo'yilib, madrasa faoliyati to'xtatilgan edi. XVI asr yodgorligi bo'lmish Qaffoli Shoshiy maqbarasi nurab, ayanchli holatga tushib qolgan. Namozgoh masjidi keyinchalik shofyorlar o'qitiladigan maktabga, Baroqxon madrasasi esa Ateizm muzeyiga aylantirilgan"[5].

Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, qadriyat inson uchun biror ob'ekt yoki predmetning o'zi toifasidagi boshqa ob'ekt va predmetlardan ajratib turuvchi mazmunga ega bo'lishidir. Bu mazmunni qadriyatli mazmun deyish mumkin. Chunki u insonlarda ijobiy hislarga va uni qadrlashga sabab bo'ladi.

- ierarxik tuzilishga egalik - qadriyatlar pog'onaviylik xususiyatiga ega. Masalan, munosib mehnat huquqi - oila - diniy erkinlik - huquqiy erkinlik kabi. Qadriyatlar turli millat uchun turli tarkib va shu tarkib unsurlarining ierarxik qatorda joylashish o'rnini bilan farq qilishi mumkin. Milliy qadriyatlar ierarxiyasiga ham o'zgaruvchanlik xos. Masalan, diniy erkinligi cheklangan millat uchun bu huquq ierarxiyaning yuqori pog'onasiga ko'tarilishi tabiiy.

- individuallikni inkor etmaslik - jamiyatda o'rinlashgan qadriyatlar har bir shaxs uchun majburiylik kasb etmasligi mumkin. Bunda shaxsning hayotda o'z oldiga qo'ygan maqsadlari, yoki u uchragan turli to'siqlar ta'sirida shaxsiy qadriyatlar tizimi shakllanadi.

Ta'kidlash kerakki, qadriyatli manzara uzvlari ierarxiyasi ikki qutbli tuzilishga ega

bo'ladi. Ya'ni uning tuzilishi faqat bir tomonga emas, manfiy va musbat tomonga yo'nalgan tuzilishga ega. Musbat qutbning yuqori nuqtasi yuksak qadriyat hisoblansa, manfiy qutbdagi chegara aksqadriyat hisoblanishi mumkin. Masalan, sadoqat yoki mehnatkashlik qadriyat bo'lsa, xiyonat hamda dangasalik aksqadriyat [6, B.29] hisoblanadi. Ushbu holat sistemaviylikdan chekinish sifatida tushunilmaydi, aksincha, bu millat qadriyatlarida aynan sistemaviylikni namoyon etadi. Madaniyat, birinchi navbatda, qadriyatli mazmunga ega, u yaxshi va yomon, to'g'ri va nojo'ya haqidagi tasavvurlarni o'zida aks ettirgan tizimdir. Bunda aksqadriyat tizim strukturasi o'rin olishi tabiiy. T.B.Radbil bu haqda shunday deydi: "Insonning olamga qadriyatli yondashuvining o'ziga xosligi uning uchun nimaningdir ahamiyatli yoki ahamiyatsizligi bilan belgilanadi. Ahamiyatli narsa esa "plyus" belgisi bilan ham, "minus" belgisi bilan ham bo'lishi mumkin. Shunda biz "minus" belgisi - aksqadriyat bilan ish ko'rayotgan bo'lamiz. Ular ham ongimizda markerlangan. Boshqacha aytganda, "yaxshi" va "yomon" qadriyatli "nol"ga qarama-qarshi qo'yilgandir. Shu bois qadriyatlar shkalasida uchta a'zo chiziqli emas, pog'onaviy tarzda joylashib, ierarxiyani hosil qiladi" [7. B.227].

Ma'lum bir lingvomadaniyatda mavjud bo'lgan qadriyatlar tizimi lisoniy tizimda o'z aksini topadi, ya'ni shu lingvomadaniyat olamning lisoniy manzarasida in'ikos topadi. Shu bois qadriyatlar tadqiqida vazifalari sirasiga olamning qadriyatli manzarasinining tilda aks etishini o'rganish kiradigan lingvomadaniyatshunoslik katta natijalarga erishishi mumkin.

N.A. Sergienkoning fikricha, qadriyatlar sub'ektiv-ob'ektiv xarakterga ega. Ular ob'ektiv va sub'ektiv, ma'naviy ma' moddiy, shaxsiy va umuminsoniy, ijtimoiy va tabiiy hodisalar umumiylikni aks ettiradi [8. B.269]. Qadriyatlar ijtimoiy vazifa bajarib, shaxsning xatti-harakatlari, jamiyatdagi faoliyatini ijtimoiy ideallar, qiziqish va ehtiyojlari bilan bog'lovchi vazifasini bajaradi. Ayniqsa, Sharqda jamiyat a'zolarining ma'lum bir xatti-harakatlariga nisbatan munosabati shaxsning faoliyatini tartibga solishini hisobga olsak, qadriyatlarining reguliyativ vazifasi yaqqol ko'rinadi.

Qadriyatlar bilan qadriyatlar falsafasi - aksiologiya (yunon $\alpha\zeta\iota\alpha$ - "qadriyat", $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ - "ta'limot") ilmiy qiziqadi. Ilk bor Suqrot tomonidan falsafiy negizlari yoritilgan qadriyat tushunchasi u tomonidan reallashgan yaxshilik, foydalilik sifatida tushuniladi. Antik davr va o'rta asrlar falsafasida qadriyatlar masalasi borliq xususidagi qarashlarga bevosita singdirilgan: borliqning tugalligi inson uchun o'zida axloqiy va estetik ideallarni aks ettiruvchi absolyut qadriyat sifatida gavdalanadi [9]. Arastu qadriyatlarni "qadrlanuvchi" (xushxulqlik, qalb, aql) , "maqtovga sazovor" (maqtovga arziydigan xatti-harakatlar) va "ehtimoliy" (kuchlilik, go'zallik, boylik, xukmronlik) turlariga tasniflaydi [8, B.271]. Keyinchalik V.Vindelband va G.Rikkertlar ilk bor qadriyatlar nazariyasini yaratib, unda qadriyatlarni madaniyat fenomeni sifatida ta'rifladilar [10, B. 135].

Hozirda aksiologiya doirasida bir nechta mustaqil yo'nalishlarning paydo bo'lganini ko'rsatish mumkin. Bular: aksiologik psixologizm (vundt), aksiologik normativizm (Veber), aksiologik transtsendentalizm (Kant), aksiologik ontologizm (Gartman) [4, B.16]. Sotsiologiyada ham qadriyatlar masalasi muhim bo'lib, jamiyat tomonidan muhim deb hisoblangan umumiy maqsadlar va ularga etishishning vositalari tushuniladi. Ushbu fan doirasida qadriyatlar jamiyat hayotidagi reguliyativ vazifasi, uning o'ziga xos jihatlari, xususan, jamiyatda qadriyatlarining o'zgarishiga olib boruvchi omillarni o'rganish muhimdir.

Psixologiyada qadriyatlar individuallik xarakterida bo'lib, shaxsning qadriyatli orientatsiyalari, ya'ni, umuman, hayotdagi ustuvorlik kasb etgan tushunchalari, qadriyatlarini ierarxiyasi bilan qiziqadi. "Ular shaxsning hayotdagi maqsadlari, printsiplari, ustuvorliklari, o'zini tutishlari uchun asos vazifasini bajargan o'ziga xos skeletini shakllantiradi" [11]. Psixologiyada qadriyatlar reguliyativ (jamiyatdagi xatti-harakatlarini tartibga solish), prognostik (hayot faoliyatini rejalashtirish), baholash (narsa va hodisalarni baholash,

ushbu baholash natijasiga qarab qaror qabul qilish), himoyalanih (qadriyatlar yordamida axborotlar oqimida keraksiz bo'lgan axborotni qabul qilmaslik), adaptiv (umuminsoni va milliy qadriyatlarga moslashish), motivatsion (harakat uchun stimuly) vazifalarni bajarishi ta'kidlanadi[11].

Madaniyatshunoslikda esa qadriyatlar inson faoliyatining mahsuli hisoblanib, madaniyatning o'zi shu jamiyatdagi qadriyatlarning yig'indisi sifatida tushunilishi keng tarqalgan. Madaniy qadriyatlar jamiyatning o'zi tomonidan yaratiladi, ammo ular keyinchalik shu jamiyatning rivojlanishini belgilaydi, jamiyatning hayoti tobora ko'proq u tomonidan yaratilgan qadriyatlarga bog'liq bo'la bo'la boshlaydi[8, B.40]. Madaniyatga madaniy meros bo'lib qoluvchi ixtirolar, artefaktlar, axloqiy va estetik tasavvurlar, urf-odat va qadriyatlar sifatida qarash to'g'ri bo'ladi. Bunda jamoa, millat kashf etgan mahsulotlardan eng muhimi tildir.

"Agar madaniyat deganda g'oyalar va xulq-atvor tushunilsa", -deb yozadi N.F.Alefirenko, "undauning orbitasiga umumiy qabul qilingan bilimlar vastereotiplarni kiritish lozim. Ushbu yondashuvda madaniyat - bu ma'lum alohida jamoa yoki aholiga xos bo'lgan qadriyatlar, xatti-harakatlar, e'tiqod stereotiplari to'plami. Shunda e'tibor jamiyatda qabul qilingan qoida va me'yorlarning ma'nosiga qaratiladi. ...bunday holda madaniyat kishilarning tabiiy muhitga va iqtisodiy ehtiyojlarga moslashish jarayonida shakllanadi" [12, B.41]. Muallif ushbu fikrlari bilan madaniyat biologik meros emasligi, me'yorlarga moslashish, ularni egallash jarayon ekanligiga urg'u beradi.

Inson faoliyati davomida o'zi uchun muhim va nomuhim bo'lgan bo'lgan narsa-hodisalarni belgilab borib, olamga qadriyatli munosabatini shakllantiradi. Bunda olam haqida u ega bo'lgan har qanday axborot ishtirok etadi. Shaxsning jamiyatda tutgan o'rni, u duch kelgan barcha ijtimoiy hodisalar unga o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Shu bois qadriyat masalasi indiviuallikni inkor eta olmaydi.

Hozirda madaniy qadriyatlar tasnifi masalasida yakdillik yo'q. V.I.Karasik individual, mikro va makroguruh qadriyatlari, etnik hamda umuminsoniy qadriyatlarni ajratadi[13. B.3-16]. S.F.Anisimovga ko'ra ular 1)yuksak - insoniyat, inson; 2)moddiy - tabiiy resurslar, artefaktlar; 3)ijtimoiy hayot qadriyatlari - turli ijtimoiy institutlar (oilalar, partiya, davlat); 4) ma'naviy hayot va madaniyat qadriyatlari - ilmiy bilimlar, falsafiy, diniy, estetik va b.lardan iborat[4. B.20-21]. Shu muallif qadriyatlarning jamiyatga va insonga ahamiyatliliigi nuqtai nazaridan ularni uch guruhga ajratadi: 1) mutlaq qadriyatlar - hayot, sog'lik, bilimlar; 2)aksqadriyatlar - qadriyatning korrelyatlari - kambag'allik, kasallik, o'lim, ochlik; 3)nisbiy qadriyatlar - tarixiy davr, ijtimoiy sinf xususiyatlariga ko'ra o'zgaruvchan bo'lgan qadriyatlardir[4, B.20].

Ko'rinadiki, amal qilish ko'lamiga ko'ra, qadriyatlarning, birinchi navbatda, umuminsoniy va milliy turlari ajratiladi. V.A.Maslova boshchiligidagi mualliflar jamoasi yuqoridagilardan tashqari hududiy qadriyatlarni ajratadi va slavyan qadriyatlarini Belarus respublikasi Vitebsk va Vladimir viloyatlari aholisi lingvomadaniyatida aks etish darajasi va variatsiyalarini tahlil etadi[4, B.268].

Demak, qadriyatlarning tasnifi uchun asos sifatida quyidagilar belgilanishi mumkin: ularning amal qilish ko'lamini, hududi, guruhlari hamda unga madaniyat vakilining shaxsiy munosabati. V.A.Maslova "Slavyanskije tsennosti v kommunikativnom prostranstve regionov" nomli jamoaviy monografiyada qadriyatlarning turli tasniflarini quyidagicha umumlashtiradi:

1. Moddiy va ma'naviy olamga tegishliliigiga ko'ra - aniq va mavhum qadriyatlar.
2. Baholovchi jamoa ko'lamiga ko'ra - individual, hududiy, milliy va umuminsoniy. Tilda, birinchi navbatda, milliy (etnik) qadriyatlar voqelanadi, ammo boshqa, masalan, hududiy qadriyatlar ham tilda keng ifodasiga ega.
3. Moddiy yoki axloqiy olamga munosabatiga ko'ra - ahloqiy va utilitar. Muallif ulardan

aynan axloqiy qadriyatlar tilda o'zining murakkab tuzilish va tarkibi bilan aks etishini taxmin qiladi.

4. Millat va uning madaniyati tarixiy taraqqiyoti nuqtai nazaridan - uzoq davr mobaynida stabil, o'zgarmas bo'lgan (muhabbat, do'stlik) hamda davr ruhi bilan o'zgaruvchan (pul, nikoh, gunoh) yoki umuman yo'q bo'lib ketadigan qadriyatlar.

Biz, ushbu tasnifni ma'qullagan holda, lingvomadaniyatshunoslikni asosan milliy qadriyatlar tizimi qiziqtiradi, deb hisoblaymiz. Chunki umuminsoniy qadriyatlarni yuzaki tavsiflash mumkin, ammo to'liq tavsiflash aslo oxiriga etmaydi. Bunga intilish milliy o'ziga xosliklarni inkor etishga olib kelishi mumkin. Shunga muvofiq ravishda individual qadriyatlarni tavsiflash ham lingvomadaniyatshunoslikdan ko'ra ko'proq psixologiya yoki jamiyatshunoslik uchun qiziqarli.

E'tiborni milliy qadriyatlar tasnifiga qaratamiz: A.Fyodorov o'zining "Madaniyat nazariyasi va tarixiga kirish" nomli lug'atida milliy qadriyatlarning vital ("hayotiy") sog'lik, xavfsizlik, avlodni davom ettirish); ekzistentsial ("hayot mazmunini aks ettiruvchi") yaxshilik, muhabbat, baxt, erkinlik, muloqot); ijtimoiy-axloqiy (halollik, beg'arazlik, mehnatsevarlik, rahmdillik); ijtimoiy-siyosiy (oshkoralik, tenglik, mustaqillik); diniy; utilitar (moddiy farovonlik, mavqe, muvaffaqiyat, boylik) hamda madaniy-estetik (ijod, go'zallik, ta'lim, ilm) turlarini ajratadi[14, B. 420]. B.Erasov esa vital (hayot, sog'lik, xavfsizlik, farovonlik); ijtimoiy (oilalar, tartib-intizom, mehnatsevarlik, tadbirkorlik, boylik, tenglik, vatanparvarlik); siyosiy (erkinlik, qonun ustuvorligi, konstitutsiya, tinchlik); axloqiy (yaxshilik, muhabbat, g'urur, vijdonlilik, kattalarga hurmat, bolalarga muhabbat); diniy (Xudo, muqaddas kitoblar, din); estetik (go'zallik, did, mukammallik) qadriyatlarni ajratadi[15, B.122]. G.Vejletsov tasnifida esa qadriyatlarning ma'naviy, ijtimoiy, iqtisodiy va moddiy turlari farqlangan[10, B. 140].

Ko'pincha qadriyat deganda, keng ma'noda qaysidir ob'ektning qaysidir sub'ekt uchun shakllangan ahamiyati, qimmatini tushuniladi. V.Karasik olam milliy lisoniy manzarasida birinchi navbatda kundalik turmushda duch kelinadigan narsa yoki hodisalar aks etishi hamda ularning qimmatini, ahamiyatini milliy qadriyatli manzarani shakllantirishini[16, B.117] hamda ushbu manzara umuminsoniy va spetsifik (milliy - F.U.) qismlar yaxlitligidan iborat ekanligini ta'kidlaydi[13, B.3-16]. Ammo o'rganilgan nazariy manbalar ushbu masalada ikki narsaga oydinlik kiritish lozimligini ko'rsatadi. Birinchidan, qadriyat moddiy emas, ideal hodisadir. Masalan, insonning hayotida ijobiy baholanadigan narsa-hodisalar qadriyat sifatida tushunilishi mumkin. Shu sababdan ko'pincha qadriyatli mazmuni tashuvchi biror ob'ektning o'zi qadriyat deb ataladi. Bunday holat shakl va mazmun dialektikasini namoyon etadi, bunda predmet shakl bo'lib, mazmunga - qadriyatni ifoda etishga turli shakllar xizmat qiladi. Masalan, xristianlar uchun aziz-avliyolar aks etgan rasm - ikona qadriyat ekanligi shubhasiz. Ammo u aslida qadriyatli mazmuni tashuvchi mato yoki qog'oz va rangli bo'yoqlardan tashkil topgan rasmdir. Yoki qadriyat deb ulug'lanadigan qadamjolarimiz aslida qadriyatli mazmun-mohiyatga ega ob'ektlar bo'lishi tayin. Demak, ma'lum bir ob'ekt (keng ma'noda) emas, shu ob'ekt o'zida saqlagan mazmunga bo'lgan munosabat qadriyat hisoblanadi. Biror inson yoki jamiyat a'zolari uchun muhim bo'lgan ob'ekt ularning qiziqishlari va ehtiyojlariga javob beruvchi ijobiy hissiyot va munosabatga sabab bo'ladi. Ob'ekt shu tarzda qadriyatga aylanadi.

Shunday qilib, olamning qadriyatli manzarasi olam haqida jamoaviy tasavvurlardan tashkil topuvchi milliy lisoniy manzaraning tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi[17; B. 8]. Qadriyatlar esa, madaniyatning tilda aks etgan, jamiyat a'zolarining barcha xatti-harakatlari uchun me'yoriy vazifasini bajaruvchi asosiy kategoriyasi sifatida gavdalanadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. Учеб. пособие. - Москва: Флинта, 2019. - С. 201. (Maslova V.A. Konseptualniye osnovi sovremennoy lingvistiki. Ucheb. Posobiye.- Moskva:Flinta, 2019. -S.201).
2. Ўзбек тилининг изоҳли лугати. 4-жилд. - Т.: "Ўзбекистон нашриёти", 2020. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. - T.: " O'zbekiston nashriyoti", 2020).
3. Худойберганава Д.С. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. док. ...дисс. - Тошкент, 2015. - Б. 22. (Xudoyberganova D.S. O'zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini: Filol.fan.dor. ...diss. - Toshkent, 2015. - B.22).
4. Маслова В.А. Славянские ценности в коммуникативном пространстве регионов. Колл. Монография / Под ред. В.А.Масловой, М.В.Пименовой. - Минск: УП "Энциклопедикс", 2017. - С. 20-21. (Maslova V.A. Slavyanskiye sennosti v kommunikativnom prostranstve regionov. Koll. Monografiya / Pod red. V.A. Maslovoy, M.V. Pimenovoy. - Minsk: UP "Ensiklopediks", 2017. - S. 20-21).
5. https://shosh.uz/toshkent-memoriy-yodgorliklari-tarihidan/?ysclid=lk50muct3a197502349#_ftn6
6. Бойко Л.Г. Культурно маркированное содержание устойчивых сравнений русского языка: Дисс. ...канд. филол.наук. - Волгоград, 2009. - С. 29. (Boyko L.G. Kulturno markirovannoye sodержaniye ustoychivix sravneniy russkogo yazika: Diss. ...kand. Filol.nauk. - Volgograd, 2009. - S. 29).
7. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. - М.: Флинта, "Наука", 2010. - С. 227. (Radbil T.B. Osnovi izucheniya yazykovogo mentaliteta. - M.: Flinta, "Nauka", 2010. -S.227).
8. Сергиенко Н.А. Лингвоментальная антропосфера как фактор категоризации лингвокультур: Дисс... док. Филол. наук. - Москва, 2023. - С. 269. (Sergiyenko N.A. Lingvomentalhaya antroposfera kak factor kategorizatsii lingvokultur: Diss...dok. Filolo. Nauk. - Moskva, 2023. - S. 269).
9. <https://quasa.io/ru/media/chto-takoe-cennost-s-tochki-zreniya-psihologii-razbiraemsa-vmeste>
10. Солонин Ю.Н., Каган М.С. Культурология: Учебник. - М.: Высшее образование, 2007. - С. 135. (Solonin Yu.N., Kagan M.S. Kulturologiya: Uchebnik. - M.: Visshee obrazovaniye, 2007. - S. 135).
11. <https://quasa.io/ru/media/chto-takoe-cennost-s-tochki-zreniya-psihologii-razbiraemsa-vmeste>
12. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учеб. пособие - М.: Флинта: Наука, 2010. - С. 41. (Aleferonko N.F. Lingvokulturologiya: sennostno-smislovoe prostranstvo yazika: Ucheb. Posobiye - M.: Flinta: Nauka, 2010. -S.41).
13. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр./отв. ред. В.И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 1996. - С. 3-16. (Karasik V.I. Kulturniye dominant v yaziki // Yazykovaya liznost: kulturniye konsepti: S.b. nauch. Tr./ otv. Red. V.I.Karasik. - Volgograd: Peremena, 1996. - S. 3-16).
14. Фёдоров А.А. Введение в теорию и историю культуры: Словарь. - М.: Флинта: МПСИ, 2005. - С. 420. (Fyodrov A.A.Vvedeniye v teoriyu i teoriya i istoriyu kultri: Slovar. - M.: Flinta: MPSI, 2005. - S.240).
15. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч.2. - М.: АО "Аспект-пресс", 1994. - С. 122. (Yerasov B.S. Sotsialnaya kulturologiya. Ch.2. - M.: AO " Aspekt-press", 1994. - S.122).

16. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2002. - С.117. (Karasik V.I. Yazikovoy krug: lichnost, konsepti, diskurs. - Volgograd: Peremena, 2002. - S. 117).

17. Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999. - 166 с. (Tri polskaya T.A. Emotivno-otsenochniy diskurs: kognitivniy i pragmaticheskiy aspekti).